

DOMESTICIDADE BURGUESA E AS IMPUREZAS DO MODERNISMO NO BRASIL

SILVA, JOANA MELLO DE CARVALHO E (1)

[FAU-USP]

[joana-mello@usp.br]

RESUMO

Neste trabalho pretendo argumentar que a impureza do modernismo brasileiro não se restringiu ao aspecto compositivo da arquitetura, mas envolveu a manutenção da ordem espacial tripartida do programa residencial de matriz burguesa, dividido em ambientes de estar, íntimo e de serviço, bem como a persistência da implantação isolada no lote em bairros-jardins, distantes do centro e áreas de produção, além do sentido identitário e representativo da casa para seu proprietário e sua família. Essa permanência não pode ser creditada apenas às demandas da clientela, na medida em que foi identificada nas residências do/as próprio/as arquiteto/as e nas apresentações que faziam de seus projetos. Em diálogo com a proposta desta sessão, intento apresentar os diferentes graus de pureza dessas residências, interpretando seus espaços, móveis e objetos, articulando o discurso arquitetônico modernista com os ideais de domesticidade em voga desde a perspectiva da cultura material e de uma abordagem interseccional. Para tanto, foram selecionados projetos e obras residenciais unifamiliares feitas para clientes privados e para o/as próprio/as arquiteto/as publicados na prestigiosa revista *Acrópole* entre 1940 e 1960, procurando recuperar por meio do cruzamento com outras fontes documentais — manuais de dona de casa, revistas de variedades e femininas, literatura, entre outras — a vida cotidiana de seus moradores, suas práticas e representações.

Palavras-chave: DOMESTICIDADE, MODERNISMO, BRASIL

1. INTRODUÇÃO

O século XIX no Brasil foi marcado por mudanças significativas nos modos de morar dos segmentos médio e alto. Os padrões coloniais de matriz portuguesa adaptados às condições materiais e sociais locais foram paulatinamente substituídos por outros referenciais europeus, sobretudo os advindos daquela que era então considerada a nação mais civilizada, a França.² Este país foi também berço de uma cultura arquitetônica acadêmica que aqui se instalou pela abertura, em 1826, no Rio de Janeiro, da Academia Imperial de Belas Artes, e em São Paulo, da Escola Politécnica, a partir de 1893, marcando a formação do/as arquiteto/as até meados do século XX.³

Do ponto de vista arquitetônico, essas mudanças envolveram transformações de toda ordem — estilísticas, técnicas, espaciais —, que vincularam a profusão de elementos decorativos nos interiores com a introdução de novos materiais, técnicas e profissionais, a complexificação da estrutura social e a redefinição funcional e simbólica dos ambientes domésticos. A leitura desses ambientes passou a envolver o conhecimento e a interpretação de novos códigos disciplinares e sociais que se faziam na relação entre os espaços e os artefatos.⁴ Organizados em uma nova cultura material⁵ e visual⁶ que estava informada por uma lógica utilitária e taxonômica, espaços e artefatos passaram a ser distribuídos em três zonas — social, íntima e de serviço — mediadas por portas, corredores e vestíbulos, mais comumente chamados de *halls*, o que indica a circulação também de referências domésticas anglosaxões entre os profissionais e clientes. Tal circulação se dava por meio de livros, manuais, jornais, periódicos diários e especializados, viagens, a atuação de mestres e arquiteto/as estrangeiro/as e nacionais.

Olhando para o contexto paulistano, sabemos que a ordenação tripartite desses ambientes era aprendida durante os anos de formação e orientava os projetos residenciais de um dos mais renomados arquitetos da cidade, o também fundador e professor da Escola Politécnica, Francisco de Paula Ramos de Azevedo.⁷ Suas obras e planos de aulas da cadeira "Elementos de arquitetura. Estudo dos detalhes" estavam, como argumenta Maria Cristina Wolff de Carvalho (1996), em sintonia com publicações didáticas, como as produzidas por Louis Cloquet, *Traité d'Architecture* (1898) e Julien Guadet, *Éléments et théorie de l'architecture* (1901-1904), e outras dedicadas ao tema da arquitetura habitacional moderna entre elas as francesas "*Architecture privée au XIXème siècle*, de César Daly (1864), o *Habitations modernes*, de Eugène Viollet-le-Duc (1875-1991) ou o *Moniteur des architectes* (1847-1900); e [a]s american[a]s, de Andrew Jackson Downing (1873/1981), Samuel Sloan (1852/1980), Calvert Vaux (1894/1991) ou A. J. Bicknell (1878/1979)"⁸.

Figura 1 - Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Residência do arquiteto, São Paulo, Brasil, 1891. Da esquerda para a direita: Implantação; Planta do porão (setor de serviço com 1. entrada de serviço; 2. cozinha; 3. despensa; 4. adega; setor social e voltado ao proprietário 5. marcenaria); Planta do térreo (setor social com 1. entrada principal e 2. vestíbulo; ambientes masculino com 3 sala de bilhar; 4. ante sala; 5 e 6 Ramos de Azevedo escritório e biblioteca; 7. banheiro; ambientes de serviço com 8. despensa; 9. copa; ambientes sociais femininos com 10. terraço; 11 sala da família; 12. sala de jantar; 13. sala de visitas); Planta pavimento superior (setor íntimo com 1. hall; 2. saleta; 3. quarto do casal; 4. quarto Dona Laura; 5. quarto das crianças; 6. toucador; 7. banheiro; 8. terraço. Fonte: Resenho Claudio Diaféria a partir de Maria Cecília Naclério Homem, 2010, p. 146-147.

Nessa disposição tripartida os ambientes, os materiais, os mobiliários e objetos que os compunham eram agrupados por uso, garantindo a racionalidade, a eficiência e o conforto almejados não apenas por sua funcionalidade, mas também por separar as pessoas que ali viviam pelo vínculo familiar e seu lugar social de classe, gênero e raça. Dessa forma, eram estabelecidas hierarquias claras que definiam quem poderia estar em cada espaço da casa, quando e como.⁹ Nesse sentido, o ordenamento setorizado pode ser entendido como um dispositivo de estruturação dos seres e dos lugares que ocupam, uma tecnologia¹⁰ que garante e reproduz privilégios.

A eficácia desta tecnologia reside no fato de que ela não se estrutura apenas discursivamente, mas também a partir das relações que se estabelecem com os espaços domésticos e seus artefatos, entendidos, na perspectiva da cultura material, como produto e vetor de relações sociais.¹¹ Delineando um conjunto de práticas culturais rotineiras no ambiente familiar, estes espaços e artefatos conformam um *habitus*,¹² ou seja, um "sistema de disposições inconscientes que constitui o produto da interiorização das estruturas objetivas" da sociedade burguesa. Dessa forma, concordando com as análises de Daniel Miller,¹³ o conjunto de coisas que nos cercam, amparando nossas atividades, também participam da constituição de nossa subjetividade e perspectiva de mundo. Claro que essa constituição não é inerte, nem impassível de transformação e crítica, ao contrário, ela está em movimento transformando-se por meio de outros movimentos subjetivos¹⁴ e outras interações com as pessoas, as coisas e os espaços. Algo, contudo, pode permanecer, sem que estejamos conscientes disso.

Essa forma de morar burguesa, por exemplo, alvo de duras críticas por parte do/as arquiteto/as modernistas atuantes no Brasil, não estava totalmente ausente em seus projetos. Apoiada em argumentos higienistas, estéticos e moralistas, essas críticas se centraram no âmbito da decoração, encobrendo muitas vezes a permanência das operações de mistura que caracterizavam o ecletismo, inclusive no âmbito da disposição do programa habitacional.

O que pretendo argumentar com neste trabalho é que a impureza do modernismo brasileiro não se restringiu ao aspecto compositivo da arquitetura, mas envolveu a manutenção da ordem espacial tripartida do programa residencial de matriz burguesa, dividido em ambientes de estar, íntimo e de serviço, bem como a persistência da implantação isolada no lote em bairros-jardins, distantes do centro e áreas de produção e do sentido identitário, representativo da casa para seu proprietário e sua família. Essa permanência não pode ser creditada apenas às demandas da clientela, na medida em que foi identificada nas residências do/as próprio/as arquiteto/as e nas apresentações que faziam de seus projetos.

Analisando o conjunto de residências unifamiliares publicadas na prestigiosa revista *Acrópole* — uma das instâncias de consagração do modernismo no campo profissional¹⁵ —, notamos a permanência do ordenamento tripartido, embora com algumas inovações. Em diálogo com a proposta desta sessão, intento apresentar os diferentes graus de pureza dessas residências, interpretando seus espaços, móveis e objetos, articulando o discurso arquitetônico modernista com a noção de domesticidade¹⁶ em voga desde a perspectiva da cultura material e de uma abordagem interseccional.¹⁷ Para tanto, selecionamos projetos e obras residenciais unifamiliares feitas para clientes privados e para os próprio/as arquiteto/as publicados na *Acrópole* entre 1940 e 1960, procurando recuperar por meio do cruzamento com outras fontes documentais — manuais de dona de casa, revistas de variedades e femininas, literatura, entre outras — a vida cotidiana de seus moradores, suas práticas e representações. Embora as questões acima apontadas atravessem a produção residencial unifamiliar de várias cidades brasileiras, nossa análise neste momento se concentrou naquelas ideadas e construídas em São Paulo.

2. HABITUS BURGUEÊS E O ESQUEMA FUNCIONAL EM SÃO PAULO: DISCURSO E PROJETO

O ordenamento setorial empregado pelo/as arquiteto/as modernistas em seus projetos era muitas vezes explicitado nos textos de apresentação de suas obras e naqueles dedicados à reflexão crítica, ao ensino e formação dos profissionais da área. Entre esses textos interessa destacar pela repercussão alcançada, mas também pelo propósito e pela posição ocupada no campo disciplinar por seus autores, o livro *Dicionário da Arquitetura Brasileira*.¹⁸

Idealizado para fins didáticos, o conteúdo do livro foi originalmente publicado na revista *Acrópole* em fascículos concebidos pelo arquiteto carioca, então radicado em São Paulo, Eduardo Corona, professor de Teoria da Arquitetura da então Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e seu assistente, o arquiteto paulista Carlos A. C. Lemos. Publicado entre 1957 e 1962,¹⁹ o dicionário começou a ser produzido pela dupla 3 anos antes, em 1954, quando, “identificando o esquecimento e mesmo

ignorância do povo, dos arquitetos, críticos e arte e estudantes” em relação aos termos relativos a nossa arquitetura, decidiram contribuir para o melhor conhecimento do vocabulário técnico e artístico e, com isso, para o aprimoramento estudo e interpretação de textos críticos, históricos e documentais e também para o projeto, a conservação e o restauro de edifícios.²⁰

Entre os termos apresentados pelos arquitetos estão três que possuem relação e vínculos estreitos com a setorização do programa habitacional dentro dos princípios acadêmico-burgueses acima expostos, a saber: “esquema”, “esquema de circulação” e “esquema funcional”. A lógica classificatória é construída nestas definições no cruzamento dos usos e dos usuários, conforme os marcadores sociais já mencionados. Partindo da consideração de que “ em arquitetura especialmente, o esquema se constitui em processo normal de trabalho do arquiteto, nos estudos iniciais de um projeto”, os autores indicam dois tipos mais comuns: o “ de circulação” e o “ funcional”. O primeiro se concentraria nos “movimentos exercidos no interior da construção do homem. Daí a possibilidade de serem diferenciados por esse processo as circulações, social, de serviço, íntima etc”. O segundo indica de maneira precisa o “ funcionamento” de uma “ determinada solução arquitetônica”. Isto é, os vários setores de que é composto um programa arquitetônico são dispostos de forma tal, que esclarecem de imediato o projeto, a ideia criadora, tornando explícita a sua compreensão”.²¹ No caso da habitação esses setores eram diferenciados funcionalmente como a circulação em espaços social, de serviço e íntimo, cujos usos são definidos por Corona e Lemos em outros verbetes, a saber: sala, salão, cozinha, copa, lavanderia, edícula, dormitório e estúdio. Tais verbetes também indicam as permanências dos costumes burgueses do morar e, ao mesmo tempo, as transformações em curso.

Nos projetos residenciais que Eduardo Corona e Carlos Lemos realizaram para si e sua família e para clientes privados a adoção desses esquemas é tão clara quanto pouco crítica (Fig. 2 a 6).

Assumida como um *habitus*, ela é compartilhada por outro/as arquiteto/as contemporâneo/as (Fig. 7 a 10) em soluções que variaram do ponto de vista da qualidade dos espaços, em especial os de serviços e, por vezes, indicaram outras possibilidades, mais ou menos críticas ao esquema burguês (Fig. 11 e 12).

A partir de seus projetos identificamos permanências, mas também transformações nos princípios, ordenamentos, usos dos espaços, analisando procedimentos de mistura e associações os mais variados. De modo geral, o que notamos foi a manutenção das funções e usos dos ambientes sociais, bem como suas articulações imediatas e indiretas com outros dois setores da casa, embora com um número menor e uma maior integração entre sala de estar e de jantar e entre estas e os ambientes externos. Reconhecemos também, uma maior racionalização das cozinhas segundo os parâmetros tayloristas em voga e em circulação nas publicações especializadas e destinadas ao público feminino, além de uma maior separação entre os quartos, com a supressão de passagens entre eles para garantia da privacidade entre os membros da família, além de um maior investimento na decoração, com marcações identitárias de classe, raça, gênero e geração, e um aumento no número e maior especialização de banheiros. Se a simplificação decorativa é evidente nos ambientes sociais, com a afirmação da linguagem modernista, também se verifica a permanência da lógica de disposição dos móveis e objetos em favor das atividades de recepção e de estar e a mistura de estilos,

muitas vezes em contraste com a arquitetura. O mesmo se observa nas áreas íntimas, enquanto nos ambientes de serviço predomina a simplificação e maior homogeneidade estilística, embora se note certo hibridismo entre artefatos manuais e eletrificados, sobretudo na cozinha.

As análises propostas permitem pensar na complexidade das relações entre cultura e sociedade, aprofundando a leitura dos projetos e constatando que a adoção da linguagem modernista não significou uma mudança radical nos modos de morar, mas antes a constituição de uma forma híbrida nos costumes e nos espaços, como se pode notar pelo conjunto de projetos abaixo, entre outros publicados no período pela *Acrópole*.

Figura 2 - Eduardo Corona, Residência no Alto de Pinheiros, São Paulo, Brasil, 1956. Na explicação do projeto a justificativa para separação do programa em 3 setores, distribuídos entre o corpo principal e a edícula. Fonte: *Acrópole*, n. 215 (Ago. 1956): 424. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/215>

Figura 3 e 4 - Carlos Lemos, Residência do Arquiteto, São Paulo, Brasil, 1962. No projeto a organização em 3 setores também distribuídos entre o corpo principal e a edícula. Fonte: Acrópole, n. 278 (Jan. 1962): 46-47. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/278>

Figura 5 e 6 - Eduardo Corona e Carlos Lemos, Residência no Jardim das Bandeiras, São Paulo, Brasil, 1965. Na descrição e no projeto a organização em 3 setores, distribuídos entre o corpo principal e a edícula. Fonte: Acrópole, n. 313 (Jan. 1965): 34-35. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/313>

Figura 7 - Zenon Lotufo, Hêlio Duarte e Abelardo de Souza, Estudo para uma residência em São Paulo, Brasil, 1948. No projeto desses outros professores da FAU-USP a organização em 3 setores se mantém, sem a presença da edícula, mas com entradas sociais e de serviço distintas. Fonte: Acrópole, n. 118 (Fev. 1948): 273. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/118>

Figura 8 - José Luis Fleury de Oliveira, Residência no Alto de Pinheiros, Brasil, 1956. No projeto a organização em 3 setores comentada no texto, considerando a edícula. Fonte: Acrópole, n. 218 (Dec. 1956): 54. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/218>

Solução arquitetônica para um terreno típico do loteamento paulistano – refatorado e ampliado.
 Programa de residência de quatro dormitórios.
 A concepção dos fachados em alvenaria está baseada na solução “a lares”, à colação das pintas Maria Gruber e F. Roberto Gonçalves.

192

Figura 11 - Vilanova Artigas e Carlos Castaldi, Residência no Sumaré, Brasil, 1962. No projeto a organização em 3 setores com maior integração entre íntimo e social e supressão da edícula. Fonte: Acrópole, n. 282 (Mai. 1962): 192. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/282>

Residência de 50 m², construída para o próprio arquiteto.

Nestas condições resolveu-se tirar partido da oportunidade para realizar uma série de experiências com diversos materiais novos, sendo especialmente empregadas para o uso, assim como técnicas de simplificação procurando obter um aproveitamento da construção. Foi evitado o uso de concreto armado e as paredes executadas com tijolos à vista nos dois lados. A circulação interna é externa.

A cozinha foi integrada na parte de estar. O fogão possui um chaminé de fumaça instalado no interior do cômodo, eliminando-se portanto o tubo e o forro. A cozinha foi planejada para oferecer uma continuidade com o estar, sendo o tempo da pia em forma de ilha, utilizada à vontade no caso de refeições. Os armários foram executados com painéis encaixados. A parede de vidro e do banheiro foram executadas com “bricks” e todas as peças com pilares fundidos no local, em cimento. Os forros são de tubos de perfilado, colocados invertidos e encaixados.

Dormitório, com parede de tijolos à vista, pilares de concreto.

O banheiro foi iluminado pelo fogão com telhas de plástico, dando também uma ventilação permanente.

Procurouse com este projeto encontrar um ponto de união entre a técnica tradicional da rede de abastecimento entre nós e as atuais possibilidades de novos materiais, executados economicamente.

220

Figura 12 - J. M. Monfort, Residência experimental, Brasil, 1961. No projeto há outra lógica de organização do programa ideada para a moradia do próprio arquiteto. Fonte: Acrópole, n. 270 (Abr. 1961): 220. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/270>

NOTAS

¹ Docente associada da FAU-USP e líder do Grupo de Pesquisa CNPq Grupo de Pesquisa Arquivos, fontes e narrativas: entre cidade, arquitetura e design.

² Jurandir Freire Costa em *Ordem médica e norma familiar* (Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979) estudou essas mudanças desde o ponto de vista social. Olhando para a cidade de São Paulo, Maria Cecília Naclério Homem em *O palacete paulistano: o processo civilizador e a moradia da elite do café: 1867-1918* (São Paulo: Martins Fontes, 1996). articulou essas análises à leitura das formas de morar, tomando a arquitetura como seu principal documento. Na esteira de seu trabalho, mas desde uma perspectiva ampliada Vânia Carneiro de Carvalho produziu o livro *Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870-1920* (São Paulo: Edusp/ Fapesp, 2008), resultado de sua tese de doutorado sobre as transformações nos modos de morar nesse período. O tema interessou também Paulo César Garcez Marins que introduziu em suas análises o marcador social de raça no capítulo "Habitacões e vizinhanças: limites da privacidade no surgimento das metrópoles brasileiras" do livro *História da vida privada no Brasil*, 1, v. 3, Nicolau Sevcenko (São Paulo: Companhia das Letras, 1998), 131-214.

³ Helena Cunha de Uzeda se dedicou ao tema em seu mestrado, *Ensino de Arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro: 1826-1890* (Rio de Janeiro: UFRJ, 2001) e doutorado, *Ensino acadêmico e modernidade: o curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes/1890-1930* (Rio de Janeiro: UFRJ, 2006). Sylvia Ficher fez o mesmo em *Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo* (São Paulo: Edusp, 2005).

⁴ O livro de Vânia Carneiro de Carvalho se dedica a pensar essas relações, assim como o escrito por Marize Malta, *O olhar decorativo: ambientes domésticos em fins do século XIX* (Rio de Janeiro: Maud/ Faperj, 2011).

⁵ Para o conceito de cultura material e seus rendimentos na análise de artefatos e objetos domésticos ver de Vânia Carneiro de Carvalho, "Cultura material, espaço doméstico e musealização", *Varia História*. [online], v.27, n.46 (2011): 443-469.

⁶ Para o conceito de cultura visual ver o livro organizado por Lara L. F. Schiavinnato e Eduardo A. Costa, *Cultura visual e história* (São Paulo: Alameda, 2016).

⁷ Agradeço a Hugo Segawa por essa percepção que me levou a retomar o artigo de Maria Cristina Wolff de Carvalho "Bem-morar em São Paulo, 1880-1910: Ramos de Azevedo e os modelos europeus", *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, v. 4, n. 1, (1996): 165-200..

⁸ Maria Cristina Wolff de Carvalho, "Bem-morar em São Paulo, 1880-1910: Ramos de Azevedo e os modelos europeus", *Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material*, v. 4, n. 1, (1996): 167.

⁹ Além de Paulo Garcez no texto já citado, Michelle Perrot em "Modos de habitar. La evolución de lo cotidiano en la vivienda moderna", *A&V - Monografía de arquitectura y vivienda*, n. 14, (1988): 2-17 e Jorge Francisco Liernur, em "La vivienda de la clase media, mercancía moderna" em *La arquitectura de la vivienda para la clase media: coloquio*, 1. ed., Jorge Sarquis (Ed.). (Buenos Aires: Editorial Nobuko, 2010), 50-57, analisam e sintetizam bem, em termos não apenas discursivos, mas também materiais, a construção dessas clivagens e seu papel na constituição da noção de conforto moderno.

¹⁰ Adotamos aqui o termo tecnologia no sentido proposto por Teresa De Lauretis em "A tecnologia do gênero" em *Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura*, 1 ed. Heloisa Buarque de Hollanda (Rio de Janeiro: Rocco, 1994), estendendo a sua aplicação para os marcadores sociais de classe e gênero.

¹¹ Ulpiano Bezerra de Meneses, "A cultura material no estudo das sociedades antigas", 1983, *Revista De História*, nº 115 (dezembro): 107.

¹² Pierre Bourdieu, *A economia das trocas simbólicas* (São Paulo: Perspectiva, 2007): 201-202.

¹³ Daniel Miller, *Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre cultura material* (Rio de Janeiro: Zahar, 2013): 7.

¹⁴ Sabina Loriga em *O pequeno X: da biografia à história* (São Paulo: Autêntica, 2023) discute a complexidade das relações entre indivíduo e sociedade e a importância de superar interpretações voluntaristas, de um lado, e deterministas, de outro.

¹⁵ A partir dos livros de Pierre Bourdieu, *O poder simbólico* (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989) e *A economia das trocas simbólicas* (São Paulo: Perspectiva, 2007), estou considerando como instâncias de conservação e consagração as faculdades, os museus, os periódicos especializados, as exposições, os catálogos, as premiações e a historiografia comprometida com a construção da trama da arquitetura moderna, investigada por Carlos A. F. Martins em sua dissertação de mestrado *Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil*, a obra de Lucio Costa 1924/1952 (FFLCH-USP, 1987).

¹⁶ Sobre esta noção ver Hilde Heynen em "Modernity and domesticity: tensions and contradiction" em *Negotiating Domesticity Spatial productions of gender in modern architecture*. Hilde Heynen e Gülsüm Baydar (London/ New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005), 7.

¹⁷ Ver este conceito ver Angela Davis, *Mulheres, raça e classe* (São Paulo: Boitempo, 2016).

¹⁸ Lançado como livro em 1972 pela Edart-São Paulo Livraria Editora, o livro foi reeditado pela Editora Romano Guerra em 2017.

¹⁹ Os fascículos começaram a ser publicados na edição n. 222 de abril de 1957 e se completaram em março de 1962, na edição n. 280.

²⁰ Eduardo Corona e Carlos A. F. Lemos, "Dicionário de arquitetura brasileira", *Acrópole*, n. 222 (abril 1957): 197-198.

²¹ Eduardo Corona e Carlos A. F. Lemos, *Dicionário de arquitetura brasileira*, *Acrópole*, n. 243 (janeiro 1959): 91-92.

REFERÊNCIAS

Bourdieu, Pierre. *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo: Perspectiva, 2007.

_____. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

Carvalho, Vânia Carneiro de. *Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material – São Paulo, 1870-1920*. São Paulo: Edusp/ Fapesp, 2008.

_____. "Cultura material, espaço doméstico e musealização". *Varia História* [online], v.27, n.46 (2011): 443-469.

Corona, Eduardo e Lemos, Carlos A. C. *Dicionário da arquitetura brasileira*. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

Costa, Jurandir Freire. *Ordem médica e norma familiar*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.

Davis, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo, 2016.

Ficher, Sylvia. *Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo*. São Paulo: Edusp, 2005.

Heynen, Hilde. "Modernity and domesticity: tensions and contradiction". Em *Negotiating Domesticity Spatial productions of gender in modern architecture*, editado por Hilde Heynen e Gülsüm Baydar, 1-29. London/ New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005.

Homem, Maria Cecília Naclério. *O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da elite cafeeira: 1867-1918*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Lauretis, Teresa De. "A tecnologia do gênero". Em *Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura*, editado por Heloísa Buarque de Hollanda, 206-241. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

Liernur, Jorge Francisco. "La vivienda de la clase media, mercancía moderna". Em *La arquitectura de la vivienda para la clase media: coloquio*, editado por Jorge Sarquis, 50-57. Buenos Aires: Editorial Nobuko, 2010.

Loriga, Sabina. *O pequeno X: da biografia à história*. São Paulo: Autêntica, 2023.

Malta, Marize. *O olhar decorativo: ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj, 2011.

Marins, Paulo C. Garcez. "Habitação e vizinhança - limites da privacidade no surgimento das metrópoles brasileiras". Em *História da vida privada no Brasil*, 1, v. 3, editado por Nicolau Sevcenko, 131-214. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

Martins, Carlos A. F. *Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil, a obra de Lucio Costa 1924/1952*. Dissertação (Mestrado - FFLCH-USP, 1987).

Meneses, Ulpiano Toledo Bezerra. "A Cultura Material No Estudo Das Sociedades Antigas". *Revista De História*, n. 115 (dezembro, 1983): 103-17.

Miller, Daniel. *Trecos, troços e coisas: estudos antropológicos sobre cultura material*. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

Perrot, Michelle. "Modos de habitar. La evolución de lo cotidiano en la vivienda moderna". *A&V - Monografía de arquitectura y vivienda*, n. 14 (1988): 2-17.

Schiavinatto, Lara L. F.; Costa, Eduardo Augusto (Orgs.). *Cultura visual e história*. São Paulo: Alameda, 2016.

Uzeda, Helena Cunha. *Ensino de Arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro: 1826-1890*. Dissertação (Mestrado) - UFRJ, Rio de Janeiro, 2001.

_____. *Ensino acadêmico e modernidade: o curso de arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes/1890-1930*. Tese (Doutorado) - UFRJ, Rio de Janeiro, 2006.

Carvalho, Maria Cristina Wolff de. " Bem-Morar Em São Paulo, 1880-1910: Ramos de Azevedo e os Modelos Europeus ". *Anais Do Museu Paulista: História e Cultura Material*, v. 4, n. 1 (1996): 165-200.